

Воронежский государственный университет
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Математический институт имени В. А. Стеклова
Российской академии наук

*Посвящается памяти
Александра Дмитриевича Баева*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ

Материалы
Международной конференции
Воронежская весенняя математическая школа
ПОНТРЯГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ — XXXII

(3–9 мая 2021 г.)

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2021

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

С56

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Е. И. Моисеев (председатель), А. В. Боровских (зам. председателя), И. С. Ломов (зам. председателя), А. П. Хромов (зам. председателя), В. В. Власов, А. В. Глушко, М. Л. Гольдман, В. Г. Задорожный, В. Г. Звягин, М. И. Каменский, В. А. Костин, Г. А. Курина, В. И. Рязских, Е. М. Семенов, С. М. Ситник, А. П. Солдатов, А. И. Шашкин, А. С. Шамаев

ОРГКОМИТЕТ:

Е. И. Моисеев (председатель), Д. А. Ендовицкий (сопредседатель), В. А. Садовничий (сопредседатель), М. Ш. Бурлуцкая (зам. председателя), О. А. Козадеров (зам. председателя), И. С. Ломов (зам. председателя), А. П. Хромов (зам. председателя), И. В. Астахова, А. В. Боровских, Я. М. Ерусалимский, Д. В. Костин, М. С. Никольский, С. А. Шабров, А. С. Бондарев (ученый секретарь), И. В. Колесникова (технический секретарь)

Современные методы теории краевых задач : материалы
С56 Международной конференции : Воронежская весенняя математическая школа «Понтрягинские чтения — XXXII» (3–9 мая 2021 г.) / Воронежский государственный университет ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Математический институт имени В. А. Стеклова РАН. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2021. — 334 с.

ISBN 978–5–9273–3219–9

В сборнике представлены материалы докладов и лекций, включенных в программу Воронежской весенней математической школы «Понтрягинские чтения — XXXII», которая посвящена памяти Александра Дмитриевича Баева.

Тематика охватывает широкий спектр проблем качественной и спектральной теории дифференциальных уравнений, геометрии и анализа, моделирования, оптимального управления, теории игр и других смежных направлений, преподавания математики.

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

- © Воронежский государственный университет, 2021
- © Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2021
- © Математический институт имени В. А. Стеклова РАН, 2021
- © Оформление. Издательский дом ВГУ, 2021

ISBN 978–5–9273–3219–9

О МОДЕЛИ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТА¹

С.А. Гриценко (Москва, НИУ МЭИ)
sv.a.gritsenko@gmail.com

Пусть область $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ с липшицевой границей $S = \partial\Omega$ представляет собой объединение порового пространства Ω_f , твердого скелета Ω_s и их общей границы Γ : $\Gamma = \partial\Omega_f \cap \partial\Omega_s$, $\Omega = \Omega_f \cup \Omega_s \cup \Gamma$. Области Ω_f и Ω_s являются связными непересекающимися множествами: $\Omega_f \cap \Omega_s = \emptyset$.

В области Ω_f для скорости жидкости $\mathbf{v}(x, t)$, давления $p(x, t)$, концентрации соли $c(x, t)$ рассматривается следующая система уравнений:

$$\alpha_\tau \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = \operatorname{div} \left(\alpha_\mu \mu(c) \nabla \mathbf{v} + (\alpha_\nu (\operatorname{div} \mathbf{v}) - p) \mathbb{I} \right) + \rho \mathbf{F}, \quad (1)$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \alpha_p \operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \quad x \in \Omega_f, t \in (0, T); \quad (2)$$

$$\mathbf{v}(x, t) = 0, \quad x \in \partial\Omega_f, \quad (3)$$

$$\mathbf{v}(x, 0) = 0, p(x, 0) = 0, \quad x \in \Omega_f, \quad (4)$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla c = \alpha_D \Delta c, \quad x \in \Omega_f, t \in (0, T), \quad (5')$$

$$\frac{\partial c(x, t)}{\partial \mathbf{n}} = 0, \quad x \in \partial\Omega_f, \quad (6')$$

$$c(x, 0) = c_0(x), \quad x \in \Omega_f, \quad (7)$$

где \mathbf{n} — единичный вектор внешней нормали к $\partial\Omega_f$, $\mu(c)$ — безразмерная вязкость, \mathbb{I} - единичная матрица, α_D , α_p , α_ν , α_τ , α_μ — безразмерные положительные константы.

Для выполнения в дальнейшем усреднения скорость и давление продолжают в твердую часть нулем, а для концентрации используется вспомогательное предположение о наличии малой диффузии в твердом скелете, характеризующейся малым параметром $\lambda > 0$. Обычно некоторое количество солей содержится в грунте в твердой

¹ при поддержке госзадания МИНОБРНАУКИ РФ (проект № FSWF-2020-0022).

фазе, они могут быть сорбированными на частицах грунта и десорбироваться с их поверхности. Вместо уравнения (5') рассмотрим уравнение

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla c = \operatorname{div} ((\alpha_D \chi + \lambda(1 - \chi)) \nabla c), \quad x \in \Omega, t \in (0, T), \quad (5)$$

в котором $\chi(x)$ есть характеристическая функция области Ω_f , а вместо краевого условия (6') — краевое условие

$$\frac{\partial c(x, t)}{\partial \mathbf{n}} = 0, \quad x \in S. \quad (6)$$

Теорема 1. *Задача (1) — (7) имеет обобщенное решение и для него справедливы оценки:*

$$\begin{aligned} \max_{0 < t < T} \int_{\Omega} (\alpha_{\tau} |\mathbf{v}|^2 + \frac{1}{\alpha_p} p^2) dx + \alpha_{\nu} \int_0^T \int_{\Omega} |\operatorname{div} \mathbf{v}|^2 dx dt + \\ + \alpha_{\mu} \nu_0 \int_0^T \int_{\Omega} |\nabla \mathbf{v}|^2 dx dt \leq M_0(\nu_0, T) F^2, \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$0 \leq c(x, t) \leq 1, \quad (2.4)$$

$$\max_{0 < t < T} \int_{\Omega} c^2 dx + \int_0^T \int_{\Omega} (\alpha_D \chi + \lambda(1 - \chi)) |\nabla c|^2 dx dt \leq M(\nu_0, T) F^2. \quad (2.5)$$

Литература

1. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод / П.Я. Полубаринова-Кочина. — М. : Наука, 1977. — 664 с.
2. Ладыженская О.А., Солонников В.А., Уралцева Н.Н. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа / О.А. Ладыженская. — М. : Наука, 1967. — 736 с.